

Unitat Didàctica d'OdourCollect

CIÈNCIA CIUTADANA PER MONITORAR LA CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

Participa en un projecte STEAM
amb l'alumnat per abordar reptes
socioambientals!

MATERIAL PER AL PROFESSORAT

Realització:

Finançament:

CIÈNCIA CIUTADANA PER MONITORAR LA CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

Autors: Rosa Arias, Mar Escarrabill i Karinna Matozinhos

**Autors/es de la [primera versió de la Unitat Didàctica](#)
en què s'inspira aquesta actualització:** Rosa Arias,
Miguel Ángel Queiruga i Maite Pelacho

Maquetació: Vanessa Fernández i Blanca Guasch

Barcelona, 2021

Aquesta Unitat Didàctica es comparteix
a través de la pàgina web de [Science for Change](#)

DOI: 10.5281/zenodo.4604962

Publicada sota la llicència de Creative Commons:

1.

Presentació i objectius

Us donem la benvinguda a la Unitat Didàctica d'OdourCollect!

OdourCollect és un projecte de ciència ciutadana sobre contaminació odorífera que converteix estudiants - i les seves famílies, veïns/es i tothom qui vulgui unir-s'hi- en investigadors/es ambientals que exploren la seva ciutat per monitorar les olors del seu entorn, ja siguin bones o molestes.

En aquesta guia et mostrem una proposta per treballar a l'aula els recursos d'aquest projecte amb estudiants de secundària.

1. Presentació i objectius

Quins coneixements adquirirà l'alumnat?

- Què és l'olor i com funciona el nostre sentit de l'olfacte.
- A què denominem contaminació odorífera.
- Com s'utilitza l'App OdourCollect per monitorar olors.
- Què és la ciència ciutadana i la seva metodologia científica participativa.

Quins valors es potenciaran a través de les activitats?

- Consciència ambiental a través de la investigació de la contaminació per olors.
- Treball cooperatiu a gran escala com a via per resoldre problemes complexes.
- Responsabilitat social, treballant pel seu propi benestar i pel de la comunitat.

Els tres ingredients principals de la **ciència ciutadana** són la **investigació científica**, la **participació** i l'**educació**. Més enllà de proporcionar nous coneixements i habilitats científiques, la ciència ciutadana fomenta un canvi d'actitud envers la ciència, ja que demostra que tots i totes podem participar de diverses maneres en la generació de coneixement científic vàlid i contribuir en la resolució de problemes comuns.

Com podem posar en pràctica la ciència ciutadana?

Proporcionant dades, analitzant-les, aportant noves eines als/les investigadors/es, plantejant noves preguntes i co-creant una nova cultura científica.

A través de les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), els/les alumnes podran formar part d'una investigació científica real. Així mateix, posaran en pràctica l'aprenentatge adquirit a l'aula i podran explorar el seu entorn amb l'ajuda del millor dels sensors, el nostre nas, i de llapis i paper o d'un telèfon mòbil o ordinador.

Si tens algun dubte sobre la Unitat Didàctica o sobre OdourCollect, contacta'ns a través de l'adreça electrònica odourcollect@scienceforchange.eu.

Comencem?

2.

Una investigació científica participativa per abordar un problema actual

Sabies que la contaminació per olors és la segona causa de queixes mediambientals?

Després del soroll, a nivel global, representa més del 30% de les queixes de mitjana¹. I la ciutadania té raó: l'exposició contínua a certes olors a casa o al lloc de feina pot causar mal de cap, falta de concentració, estrès, ansietat, insomni i, fins i tot, accentuar problemes respiratoris. Tot i així, la contaminació per olors sovint s'ignora en les regulacions ambientals, deixant a la ciutadania indefensa i generant, freqüentment, conflictes socioambientals en les comunitats on afecta.

¹ Pollutions olfactives: origine, législation, analyse, traitement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Dunod, 2005.

2. Una investigació científica participativa per abordar un problema actual

Aquesta manca de regulació és fruit de tres factors clau:

- **Les olors són difícils de mesurar.** A diferència del soroll, el mostreig i la mesura de l'olor no és fàcil.
- **Les anàlisis químiques no reflecteixen la percepció humana,** així doncs, són tècniques sensorials associades a un grau elevat d'incertesa.
- **Implementar solucions al problema de la contaminació odorífera és car,** fet que condueix a una oposició a iniciatives reguladores per part del sector industrial. Les indústries emissores d'olors freqüentment s'oposen a iniciatives reguladores argumentant una absència de criteris científics estandaritzats per establir llimdars o límits fiables.

Actualment, existeixen diverses metodologies per mesurar olors que estan normalitzades a tot Europa, tot i així, aquestes no poden mesurar la nostra percepció real de l'olor ni la molèstia que ens pot causar.

La tècnica principal és l'**olfactometria dinàmica**, una anàlisi sensorial estàndard (UNE-EN 13725:2003) realitzada per persones expertes (panelistes amb un sentit de l'olfacte estàndard), mitjançant la utilització d'un olfactòmetre: en un gas neutre s'hi dilueix la mostra de substància fins a una concentració que coincideix-hi amb el llindar de percepció (per definició, 1 u.o._E/m³, unitat d'olor europea per metre cúbic), el qual s'estableix quan el 50% de les persones perceben l'olor de la mostra diluïda.

D'altra banda, existeixen '**nassos electrònics**' que contenen sensors per captar les substàncies oloroses i relacionar-les amb determinades molècules químiques. Tot i així, les olors ambientals són mostres molt complexes de centenars de substàncies volàtils, així doncs, aquestes eines no permeten mesurar l'olor total i com la perceben les persones. Només són útils en els pocs casos en que les olors són causades per molècules químiques úniques o quan es busca una molècula en concret, actuant, doncs, com a sensors químics, més que com a un 'nas'.

2. Una investigació científica participativa per abordar un problema actual

Altres metodologies inclouen **mesures de camp**, **recopilacions de queixes a través d'enquestes** o **l'aplicació de models matemàtics** per estimar l'àrea d'impacte en l'entorn d'una activitat emissora.

Els estudis de **panelistes de camp** són els únics que tenen en compte la percepció real de l'olor en la comunitat afectada i també estan estandarditzats a nivell europeu, segons la norma UNE-EN 16841:2016. Tot i així, només permeten estimar la freqüència mitjana de percepció d'un tipus d'olor en una àrea determinada després d'un estudi de 6 mesos o d'un any, sense mesurar en temps real.

OdourCollect s'inspira en els estudis de panelistes de camp, per obtenir per primera vegada observacions d'olor en temps i espai reals allà on existeix molèstia a través de metodologies de ciència ciutadana. A través de l'aplicació mòbil del projecte i de la seva pàgina web, més de 1000 usuaris/àries ja han registrat al voltant de 6000 observacions d'olors d'arreu del món.

I... com es gestiona la contaminació per olors?

A l'estat espanyol, de la mateixa manera que a la resta d'Europa i, en general, a nivell mundial, el problema de la contaminació odorífera es gestiona de manera heterogènia, o no es gestiona, degut a la manca habitual de regulació.

2. Una investigació científica participativa per abordar un problema actual

Tan sols en algunes regions es gestiona l'olor a través de las llicències ambientals o de les regulacions específiques. A la resta, la ciutadania segueix indefensa envers el problema, tot i que existeixen indrets en els que veïns/es pateixen el problema des de fa més de 30 anys, en àrees de fins a 30 km². Aquest és el cas d'algunes indústries de paper o de plantes de tractament de residus situades en zones properes a nuclis de població, en condicions de dispersió desfavorables.

D'altra banda, la contaminació per olors és sovint un **indicador d'altres problemes ambientals relacionats**, com ara abocaments descontrolats, nivells excessius de contaminació química o problemes de sanejament o de salut, i, per tant, es pot considerar com un senyal d'alerta.

Les emissions de biogàs d'abocador o les associades a granges bovines tenen una gran concentració de metà (CH₄), un poderós Gas d'Efecte Hivernacle (GEH) que contribueix al canvi climàtic. Així doncs, el control d'olors permetria disminuir les emissions de GEHs d'aquestes activitats.

Avaluar la contaminació odorífera és quelcom realment complex, i, actualment, no existeix cap tècnica que permeti determinar en temps i espai reals la molèstia envers la ciutadania.

El projecte **OdourCollect** brinda una eina per recollir les observacions ciutadanes d'olor en temps i espai reals de manera que, després d'una anàlisi científica, pugui millorar-se la gestió de l'impacte per olors en les comunitats afectades amb la contribució de tots i totes.

3.

Proposta científica i educativa

Les activitats de la Unitat Didàctica conviden l'alumnat a explorar la investigació documental i experimental de les olors i la contaminació odorífera. Així mateix, a través de les activitats suggerides, els/les estudiants participaran en una sensorització ambiental col·lectiva que els/les capacitarà per co-dissenyar millores ambientals a nivell local.

3. Proposta científica i educativa

Els/les **científics/ques ciutadans/es** - en aquest cas alumnat i membres de la comunitat educativa - recullen les **observacions d'olors a través de l'App OdourCollect** o manualment i les afegixen a la plataforma en qualsevol moment i espai. Seguint una metodologia de ciència ciutadana i **fent accessibles les dades obtingudes**, en permeten el seu posterior estudi per part de científics/ques professionals, ciutadans/es científics/ques i qualsevol grup interessat.

Cada aportació realitzada pot contribuir a la **construcció d'un mapa internacional col·laboratiu que ja està en marxa, com a part del projecte D-NOSES**. Aquest projecte, de tres anys de durada (2018-2021) i finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, està format per 14 socis de 9 països i treballa en 10 casos d'estudi en comunitats afectades a nivell internacional, a Europa, Xile i Uganda.

El procés de mapatge i monitoratge proposat en aquesta Unitat Didàctica capacitarà els/les estudiants per **co-dissenyar millores a nivell local** que permetin minvar l'impacte de la contaminació per olors, conjuntament amb els **ajuntaments i autoritats ambientals, les indústries emissores, les organitzacions de la societat civil i ONGs, els/les experts/es en olors i la ciutadania**.

ACTIVITATS PRÈVIES

Per assolir l'objectiu principal d'OdourCollect - **la creació col·laborativa del mapa de contaminació odorífera a nivell local mitjançant la metodologia OdourCollect** - us proposem també activitats de tipus empíric relacionades amb l'augment de coneixement i l'entrenament de la pròpia capacitat olfactiva.

OdourCollect posa al mapa tant bones com males olors. Així doncs, es podria utilitzar la Unitat Didàctica en indrets sense problemes específics de contaminació per olors, fent un mapatge d'olors urbanes (entre d'altres, trànsit o clavegueram) o rurals (com ara, adobs de camp o granges bovines) o, fins i tot, creant rutes de bones olors o fent un mapatge d'olors associades a festes tradicionals locals.

3. Proposta científica i educativa

Així doncs, es proposen **activitats de tipus teòric i pràctic** que conviden a la investigació documental i experimental sobre alguns dels conceptes clau de la guia.

Aquestes activitats **es poden realitzar al llarg de tot el procés d'aprenentatge**. Tot i així, es proposen un conjunt d'activitats finals que serveixen de recapitulació de tot allò après i de comunicació dels resultats obtinguts, fase imprescindible de tota investigació científica. Així mateix, hem creat aquest [joc de preguntes online](#) per a que pogueu avaluar el que ha après l'alumnat d'una forma amena.

Finalment, podreu trobar un conjunt de referències sobre els continguts d'aquesta guia i sobre el concepte de ciència ciutadana, més accessible per a l'alumnat, en notícies de premsa de l'[Agència SINC](#) i del suplement setmanal de ciència i tecnologia [Tercer Milenio-Heraldo](#) o en [petits reportatges a la televisió](#), entre d'altres.

Explorant l'olor, el sentit de l'olfacte i la contaminació odorífera

En relació als continguts sobre l'**olor**, el **sentit de l'olfacte** i la **contaminació odorífera** - com a complement a materials educatius coneguts pel professorat - us mostrem a continuació alguns conceptes clau vinculats a les activitats educatives, per poder consultar més informació a la bibliografia utilitzada. **Podreu adaptar el contingut i les activitats proposades segons el curs que en serà destinatari.**

L'**olor** es defineix com la propietat organolèptica perceptible per l'òrgan olfactiu quan inspira substàncies volàtils que provoquen una reacció a la nostra glàndula pituïtària.

Anomenem **contaminació odorífera** al conjunt de molèsties que produeix la presència de males olors a l'atmosfera.

3. Proposta científica i educativa

Podem dividir les olors en simples i compostes.

- **Olors simples** són aquelles que corresponen a una sola espècie molecular.
- **Olors compostes** són les que es perceben com a conseqüència de la barreja de més d'una olor simple.

En el cas d'olors ambientals, les molècules presents en una mescla poden superar el centenar, i la seva interacció no és simple. El conjunt de dues o més olors pot multiplicar o disminuir la percepció d'olor global i, fins i tot, poden reaccionar químicament entre elles.

Com podem caracteritzar les olors?

Existeixen propietats objectives i subjectives de les olors que poden ajudar-nos. A continuació, us mostrem alguns paràmetres **objectius**:

Concentració d'olor. És l'únic paràmetre objectiu associat a la mesura de l'olor i es mesura en unitats d'olor europees per metre cúbic ($\text{u.o.}_E/\text{m}^3$), segons l'estàndard UNE-EN 13725:2004. Es tracta d'una mesura sensorial que es realitza en un laboratori d'olfactometria dinàmica, després de prendre una mostra d'olor sobre un focus emissor (per exemple, una xemeneia, una bassa d'aigües residuals o la superfície d'un abocador de residus).

Llindar de percepció. Per definició, i per a qualsevol tipus d'olor, correspon a $1 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$. Representa el valor de concentració d'olor pel que el 50% de la població normal és capaç de percebre una olor a l'aire ambient.

Llindar de reconeixement. Se situa prop dels $3-5 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$ i és el valor de concentració d'olor a partir del qual som capaços/ces de reconèixer l'olor percebut en l'aire ambient, és a dir, podem afirmar 'fa olor a cafè'.

3. Proposta científica i educativa

Llindar de molèstia. Una olor pot ser molesta, en funció de la intensitat percebuda i del seu to hedònic (fins a quin grau una olor és agradable o desagradable), en concentracions d'olor tan baixes com $10 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$.

Les emissions industrials de plantes de tractament de residus, per exemple, se solen situar en l'ordre de $1.000 - 10.000 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$. Un cop emeses, les olors es dispersen en l'aire ambient, i, en funció de les condicions meteorològiques en el moment de l'emissió, arriben als/a les receptors/es (els/les veïns/es de l'activitat) en major o menor concentració d'olor. Sempre que superen el valor de $1-10 \text{ u.o.}_E/\text{m}^3$, en funció de la seva intensitat i freqüència, són susceptibles de generar molèsties a la ciutadania.

La **contaminació atmosfèrica** fa referència a la presència a l'atmosfera de substàncies en una quantitat que impliqui molèsties o risc per a la salut de les persones i dels altres éssers vius, o que puguin atacar diversos materials, reduir la visibilitat o produir olors desagradables.

El nostre **sentit de l'olfacte**, el més complex i primitiu, és molt sensible a substàncies que poden ser nocives per a la salut, així que solem olorar-les abans que ens puguin fer mal. Per exemple, el llindar de percepció del sulfur d'hidrogen (H_2S) és inferior a 10 ppbs (parts per bilió), ja que és una substància letal pel nostre organisme.

Existeixen altres paràmetres sensorials, més enllà de la concentració d'olor, associats a la resposta humana envers una olor, com ara el **caràcter** de l'olor (o tipus d'olor), la **intensitat** i el **to hedònic**. Aquests dos últims paràmetres, a diferència de la concentració d'olor, són **subjectius**, així doncs, la seva avaluació pot variar de persona a persona.

Càlcul de la concentració d'olor. La concentració d'una olor es determina mitjançant olfactometria dinàmica (segons l'UNE-EN 13725:2004) a partir de la simulació del llindar de percepció d'una mostra d'olor al laboratori, que correspon per definició a 1 unitat d'olor europea per m^3 ($\text{u.o.}_E/\text{m}^3$).

3. Proposta científica i educativa

La concentració d'una olor es calcula a partir del número de dilucions que s'han de fer per arribar al llindar de percepció olfactiva. Per exemple, una mostra olorosa que cal diluir 10 vegades per arribar al llindar de percepció, conté 10 unitats d'olor per metre cúbic.

Caràcter o qualitat de l'olor: es refereix al tipus d'olor, que ens permet identificar-la i distingir-la de les altres (rosa, plàtan, cafè, brossa, herba fresca, etc...). Els tipus d'olor estan molt associats als nostres records. A través de l'experiència, aprenem a ampliar el nostre vocabulari olfactiu ja que, som capaços/ces de percebre bilions d'olors, però no sempre és tan fàcil posar-li un nom a l'olor que estem percebent (afruitada, rància, perfumada, etc...). Les rodes d'olors ens ajuden a correlacionar les olors amb el tipus d'olor percebut, ampliant així el nostre vocabulari olfactiu.

Intensitat: és la propietat de l'olor que podem relacionar amb la seva magnitud (com de forta n'és una olor). Així doncs, podem establir una escala des del nivell 1 (molt dèbil) fins el nivell 6 (extremadament forta), sent 3 una olor distingible (clarament reconeixible, per sobre del seu llindar de reconeixement), d'acord amb l'estàndard alemany VDI 3882:1992.

To hedònic o grau d'agradabilitat o desagradabilitat d'una olor: ens permet classificar les olors en agradables i desagradables, en una escala (segons VDI 3882:1994) de 9 punts entre -4 (extremadament desagradable) i 4 (extremadament agradable), sent 0 una olor neutra, que ni ens agrada ni ens desagrada. És un factor subjectiu i moltes vegades depèn de les nostres pròpies experiències en relació a l'olor percebuda.

3. Proposta científica i educativa

L'efecte combinat d'aquestes propietats està relacionat amb el grau de molèstia que poden causar les olors, conjuntament amb la freqüència d'exposició i amb la durada de l'olor percebuda. El **mètode FIDOL** (Freqüència, Intensitat, Durada, caràcter de l'Olor i Localització) permet quantificar el grau de molèstia percebut. La percepció final d'una olor, és a dir, l'impacte sobre la població que envolta una activitat emissora, depèn principalment de dos factors:

1. Les **pròpies condicions de l'emissió** (el número total d'u.o._e/s emeses, és a dir, la quantitat d'olor emesa per una font emissora per unitat de temps, anomenada cabal d'olor).
2. Les **condicions meteorològiques en el moment de l'emissió** (temperatura, velocitat i direcció del vent, etc.).

També poden influir els usos del sòl i la topografia de l'entorn en la dispersió de l'olor emesa, o l'efecte d'apantallament generat pels edificis. Tots aquests factors condicionen la molèstia generada envers la població.

L'impacte mitjà generat pot estimar-se aplicant models de dispersió avançats de tipus lagrangiana, tot i que no donen informació sobre la molèstia en temps i espai reals envers la ciutadania, és a dir, sobre la percepció real de l'olor.

4.

Educació STEAM, inclusiva, ambiental i participativa

La perspectiva multidisciplinar que caracteritza l'ensenyament STEAM és altament versàtil al centrar-se en la intersecció de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques. La Unitat Didàctica d'OdourCollect apropa les disciplines STEAM a l'alumnat, al mateix temps que fomenta les vocacions científiques i contribueix al desenvolupament d'habilitats i destreses necessàries per abordar els reptes del futur. Totes elles resumides en les 4C que consten en l'Agenda Mundial 2030: **Creativitat, Comunicació, pensament Crític i Col·laboració.**

4. Educació STEAM, inclusiva, ambiental i participativa

- Promou l'**interès per les disciplines STEAM** i fomenta que més noies s'interessin per elles. Així mateix, treballa per reduir la bretxa de gènere en aquestes especialitats i la bretxa digital.
- Fomenta les **destreses científiques** dels i de les joves, així com **habilitats tècniques específiques** útils per a la seva futura carrera professional.
- Desenvolupa la **capacitat de planificació, organització, resolució de problemes i treball en equip**.
- Experimenta amb metodologies dinàmiques, com l'Aprenentatge Basat en Problemes/Projectes o l'Aprenentatge Basat en Indagació o en Investigació, així com l'Aprenentatge Servei.
- Fomenta la **multidisciplinarietat**, ja que treballa en la intersecció de moltes disciplines (entre elles, enginyeria, química, tecnologia, biologia, història o ciències socials).

Així doncs, la Unitat Didàctica d'OdourCollect **dota als i a les més joves dels coneixements científics i tecnològics** necessaris pel seu dia a dia. La guia també els/les ajuda a **comprendre millor el món que ens envolta** i facilita eines per debatre sobre problemes ambientals d'actualitat.

El projecte aspira a realitzar una **educació inclusiva**, tant en l'àmbit de l'educació formal com en el de l'educació no formal. En aquest sentit, des d'aquesta proposta didàctica es planteja aprofitar i donar a conèixer la feina d'institucions que ja treballen en aquesta línia.

Des d'aquesta perspectiva, el projecte **OdourCollect** pretén també **manifestar la rellevància del sentit de l'olfacte humà**. Sent el més primitiu i poderós dels nostres sentits, i el nostre sentit de defensa, sovint és infravalorat.

5.

OdourCollect: un projecte de ciència ciutadana

La ciència ciutadana fa referència a la participació activa de persones de totes les edats en tasques pròpies de la investigació científica. Les pràctiques de ciència ciutadana generen nou coneixement científic, apoderen la ciutadania i fomenten el pensament crític de la societat en el seu conjunt. Tot aquest procés contribueix a la democratització de la ciència i, en el cas d'OdourCollect, pot fomentar la conscienciació social sobre la contaminació odorífera, generar un sentit de co-responsabilitat i aportar un granet de sorra per a mitigar-ne els efectes.

5. OdourCollect: un projecte de ciència ciutadana

La proposta de **ciència ciutadana d'OdourCollect** està alineada amb polítiques europees recents:

- **Investigació i Innovació Responsable** (habitualment anomenada RRI pel seu acrònim en anglès): perspectiva que implica que tots/es els/les agents socials treballin conjuntament durant el procés d'investigació i innovació a fi d'alinejar el procés i els resultats amb les necessitats de la societat.
- **Ciència amb i per a la Societat** (coneguda com a SwafS pel seu acrònim en anglès): programa per a construir una cooperació efectiva entre la ciència i la societat i alinear l'excel·lència científica amb la responsabilitat social.
- **Ciència Oberta**: moviment que treballa perquè el coneixement científic sigui més accessible i transparent, sent la ciència ciutadana una de les 8 prioritats de la ciència oberta defensades per la Comissió Europea².
- **Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides**: pla universal que consta de 17 objectius per a protegir el planeta i garantir un futur sostenible per a tots i totes.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Producción en colaboración con TROLLBACK COMPANY | TheGlobalSociety@trollback.com | +1212 829 1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comunicarse con: @trollbackproducing

Els mètodes escollits ajuden a implementar el Principi 10 de la Declaració de Río de 1992 que pretén fomentar la participació pública en la presa de decisions, garantir l'accés a la informació mediambiental i fomentar la justícia en temes ambientals. Els/Les participants d'OdourCollect no tenen tan sols accés a dades mediambientals en matèria de contaminació per olors, sinó que es converteixen en generadors/es de dades científiques vàlides.

² Open Science Policy Platform Recommendations, 2018. Disponible a: https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/integrated_advice_opssp_recommendations.pdf

6.

Sobre el projecte: metodologia i funcionalitats de l'App

OdourCollect va néixer com una eina de ciència ciutadana per recollir observacions d'olor en temps i espai reals. Al fer arribar a les escoles els recursos de l'aplicació, els/les estudiants tindran l'oportunitat de convertir-se en investigadors/es ambientals al recollir i categoritzar les percepcions odoríferes del seu entorn. Així mateix, estaran contribuint a donar a conèixer l'abast de la contaminació per olors.

Els/Les estudiants podran reportar les olors del seu entorn a través de l'App d'OdourCollect i també manualment a través de les fitxes d'observació presents en la Unitat Didàctica de l'alumnat.

6. Sobre el projecte: metodologia i funcionalitats de l'App

EL PROJECTE ODOURCOLLECT

La fase actual del projecte OdourCollect s'està desenvolupant com una de les activitats de Science for Change co-finançades per la FECYT. Així mateix, aquesta Unitat Didàctica, és una actualització d'una [primera Unitat Didàctica](#) creada a través de la [Fundación Ibercivis](#).

OdourCollect va començar en el marc de **MYGEOSS**, un projecte de dos anys (2015-2016), finançat per la Comissió Europea, per crear aplicacions intel·ligents basades en GEOSS (Sistema de Sistemes d'Observació Global de la Terra) que informen a la ciutadania sobre els canvis que afecten al seu medi ambient local. En aquest marc es va desenvolupar la primera versió de l'App. El projecte ha anat creixent i, actualment, s'està validant la metodologia OdourCollect en el marc del projecte europeu H2020 **D-NOSES** (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) en 9 països amb 10 casos d'estudi a nivell global. També s'ha co-creat l'**Observatori Internacional d'Olors** i es realitzen accions de sensibilització al voltant del problema de la contaminació odorífera i de capacitat de les comunitats afectades. T'animem a contribuir a la creació de mapes d'olors col·laboratius descarregant-te l'App OdourCollect o [a través del web](#). **Olora i comparteix!**

El [projecte europeu D-NOSES](#), a través del qual s'està validant la metodologia OdourCollect, apodera les comunitats afectades per la contaminació odorífera a través de la ciència ciutadana. Així mateix, altres eines disponibles a l'Observatori Internacional de l'Olor, com el [mapa de comunitats afectades](#) o el [mapa de regulacions](#), posen a disposició de tots i totes informació rellevant en matèria de contaminació per olors.

6. Sobre el projecte: metodologia i funcionalitats de l'App

METODOLOGIA D'ODOURCOLLECT

A continuació, us presentem l'App OdourCollect per recollir percepcions d'olor col·lectivament. Tenint en compte les recomanacions del Consell d'Europa sobre les directrius en relació al respecte, la protecció i la garantia dels drets dels infants en l'entorn digital, recomanem que en els grups-classe formats per estudiants menors de 14 anys es creï un usuari únic tutoritzat pel professor/a. Els/les estudiants majors de 14 anys podran crear-se un compte propi o, si el/la professor/a ho prefereix, podran realitzar la recollida de percepcions d'olor mitjançant un compte creat pel professor/a per a tota la classe.

L'ús de l'App **OdourCollect** és molt senzill i intuïtiu. Seguidament, esquematitzem el seu funcionament:

OdourCollect s'inspira en una **metodologia europea estàndard per a l'avaluació d'episodis d'olor a través d'observacions recollides per la ciutadania** (*crowdsourcing*): la norma alemanya VDI 3940:2006, que s'ha convertit en la norma europea UNE-EN 16841:2016.

Per primera vegada, i **partint d'una aproximació des de baix cap a dalt**, capgirant la gestió tradicional de les molèsties per olors, OdourCollect permet obtenir observacions d'olor en temps i espai reals per entendre millor el problema en les comunitats afectades. Possibilita co-dissenyar millores locals amb la col·laboració de tots/es els/les agents implicats/des, **la ciutadania, els ajuntaments o autoritats ambientals locals, les activitats emissores d'olor i els/les experts/es en olors.**

6. Sobre el projecte: metodologia i funcionalitats de l'App

OdourCollect adapta aquesta metodologia amb l'objectiu de monitorar la percepció d'olors ambientals en aquelles àrees on la qualitat de vida es veu amenaçada per l'exposició freqüent a olors molestes.

Qualsevol persona pot informar sobre una olor, identificant-la, caracteritzant-la i introduint la seva localització i temporalitat. Quan aquesta acció senzilla és desenvolupada per diverses persones en un mateix territori s'està generant un mapa d'olors de la zona.

El més rellevant és saber a què fa olor (el tipus d'olor), on i quan fa olor, per relacionar les observacions amb els possibles orígens (focus emissors) i actuar per la seva reducció. També s'introdueixen dades sobre la intensitat i el to hedònic de les olors percebudes com indicació del nivell de molèstia.

Aquesta informació és molt valuosa per demostrar l'existència d'un episodi d'olor o d'un problema de contaminació per olor recurrent, convertint OdourCollect en una eina per a que la ciutadania pugui reclamar millores per la seva qualitat de vida i participar en la co-creació de millores envers el problema en col·laboració amb les autoritats ambientals responsables i/o les pròpies fonts emissores d'olor.

El *back office* d'OdourCollect incorpora sistemes de validació de dades i anàlisis estadístiques que ajuden a comprendre millor el problema. També s'incorporen models de dispersió i dades meteorològiques sobre les observacions ciutadanes per intentar trobar els orígens de les olors percebudes mitjançant models de retrotrajectòries.

6. Sobre el projecte: metodologia i funcionalitats de l'App

En tan sols un minut podràs afegir una nova observació d'olor a través d'OdourCollect.

Després d'iniciar sessió (simplement escull un nom o un pseudònim i proporciona una adreça de correu electrònic vàlida), **auràs d'aportar la següent informació:**

Lloc, dia i hora de la percepció d'olor (camp automàtic).

Tipus d'olor percebuda (si es coneix; si no, sempre pots intentar endevinar-lo!). Pots escollir-lo entre una llarga llista de categories i subcategories. Un bon entrenament per reconèixer els tipus d'olors és clau. També pots fer un mapatge de bones olors!

Intensitat de l'olor:

En una escala de l'1 al 6, on:

1. Molt dèbil (l'olor és difícil de percebre)
2. Dèbil (gairebé tothom pot notar l'olor en l'aire ambient, tot i que el tipus d'olor pot ser dubtós)
3. Distingible (l'olor es pot reconèixer, se sap a què fa olor)
4. Forta (l'olor comença a molestar)
5. Molt forta (l'olor és clarament molesta)
6. Extremadament forta (l'olor és gairebé insuportable)

Agradabilitat o desagradabilitat, corresponent al to hedònic de l'olor.

En una escala del -4 al 4, on:

- [-4] si l'olor és extremadament desagradable, [-3] molt desagradable, [-2] desagradable, [-1] lleugerament desagradable
- [0] si l'olor és neutra
- [1] lleugerament agradable, [2] agradable, [3] molt agradable, [4] si l'olor és extremadament agradable

Durada estimada de l'episodi d'olor.

Selecciona:

- Olor puntual
- Olor contínua en l'última hora
- Olor contínua durant tot el dia

D'on procedeix l'olor? (si ho saps o ho sospites). Aquesta és una informació important per descobrir científicament la font d'olor sobre la qual actuar.

L'alumnat també podrà reportar les olors detectades manualment omplint fitxes d'olors durant passejades sensorials. Aquesta activitat es descriu detalladament a la Unitat Didàctica dirigida a l'alumnat.

7.

Ciència ciutadana a l'institut: l'experiència d'Odour Research

Els i les joves investigadors/es de quart d'ESO de l'escola Jesús-María de Burgos, van estudiar el 2019 la contaminació odorífera de la seva ciutat amb l'ajuda del seu professor Miguel Ángel Queiruga i de la [primera Unitat Didàctica d'OdourCollect](#). Van anomenar 'Odour Research' a la seva investigació i va ser una de les múltiples missions STEAM que van desenvolupar estudiants de secundària de l'escola en el marc del projecte [Apollo 21](#) impulsat en el [10è Festival Science on Stage](#).

7. Ciència ciutadana a l'institut: l'experiència d'Odour Research

A través de l'aplicació OdourCollect, els/les estudiants van comprendre la importància de la contaminació odorífera, van descobrir els interrogants lligats a la química de les olors i a la seva percepció i van explorar formes i paràmetres per caracteritzar les olors detectades.

Tal com les estudiants Yaiza Hernández Escudero, coordinadora del projecte, i Elena Martín Saiz, secretària, van publicar al diari [Heraldo de Aragón](#), la seva investigació va constar de dues línies de treball. Per una banda, a través de l'aplicació OdourCollect, van identificar els **punts de contaminació odorífera de Burgos** per tal de dibuixar el seu propi mapa d'olors de la ciutat.

D'altra banda, van desenvolupar un **estudi poblacional sobre el coneixement de la contaminació odorífera** i de preferències d'aromes en funció de l'ambient. Per fer-ho, van utilitzar un *kit* d'aromes (format per essències d'eucaliptus, romaní, menta, encens, taronja, lavanda, llimona i arbre de te) i van elaborar un [qüestionari](#). Els resultats de la investigació es troben al seu [blog](#). Un punt que destaquen les investigadores és que una quarta part dels i de les participants no estava familiaritzada amb el concepte de 'contaminació odorífera', tot i reconèixer haver-ne sentit les molèsties a l'estar a prop d'olors ambientals en algun moment.

Per tal de conèixer més detalls d'aquesta exitosa experiència de ciència ciutadana aplicada a l'aula, pots fer un cop d'ull al [vídeo](#) que van realitzar els/les membres de l'equip d'investigació Odour Research.

8.

Referències sobre ciència ciutadana i educació STEAM

Si la ciència ciutadana t'ha despertat curiositat i vols explorar més detalls de l'educació STEAM, t'animem a fer un cop d'ull als següents documents!

8. Referències sobre ciència ciutadana i educació STEAM

GUIES

Guia 'Ciència ciutadana i aprenentatge servei'. Coordinada per l'Elisabetta Broglio i la Maribel de la Cerda.

Similituds i possibilitats de col·laboració entre la ciència ciutadana i l'aprenentatge servei.

[Guía de recomendaciones para impulsar y fortalecer los proyectos STEAM en las organizaciones de la educación no formal.](#) Innobasque y Fundación EDE.

Referències per conèixer l'educació STEAM, aclarir dubtes i situar-se i endinsar-se en la seva visió.

[Guía para conocer la ciencia ciudadana.](#) Fundación Ciencia Ciudadana. Universidad Autónoma de Chile.

Instrument per conèixer la ciència ciutadana i resoldre dubtes sobre les seves diferents vessants.

Guies Lada: [ciencia ciudadana y bien común](#). Coordinades per l'Antonio Lafuente i en Juan Freire.

Manual per explorar la ciència ciutadana com a eina per entendre els béns comuns.

Guia 'Enseñando ciencia con ciencia'. Fundación Lilly i FECYT. *Mostra de resultats de la seva investigació interdisciplinària sobre educació científica dirigida a docents.*

[Guia del programa Escoles + Sostenibles: passem a l'acció!](#) Barcelona Escoles + Sostenibles.

Per què és important que un centre es comprometi amb l'educació per la sostenibilitat.

INFORMES

- [Observatori de la Ciència Ciutadana d'Espanya 2019/2020.](#)
- [Observatori de la Ciència Ciutadana d'Espanya 2018.](#)

ARTICLES I ENTREVISTES

Articles sobre ciència ciutadana del [CCCB LAB](#).

Articles sobre ciència ciutadana de l'[Heraldo](#).

Andújar, B., et al, (2015). [Twenty tips for high-school students engaging in research with scientists.](#) *Frontiers for Young Minds.*

Pelacho, M., Clemente, M. i Clemente-Gallardo, J. (2018). [Ciencia ciudadana ¿un nuevo paradigma en el siglo XXI? Ctxt.](#)

Entrevistes de l'[Observatori de la Ciència Ciutadana d'Espanya](#).

LLIBRES

Cooper, C., (2018). *Ciencia ciudadana. Cómo podemos todos contribuir al conocimiento científico.* México, Grano de sal.

Fundación Ciencia Ciudadana y Embajada de Canadá (2018). [Ciencia ciudadana: Principios, herramientas y proyectos de Medio Ambiente.](#) Santiago de Chile. Editora: Dinka Acevedo Caradeux.

Hecker, S., et al. (2018). [Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy.](#) London. UCL Press.

Vohland, Katrin, et al. (2021) [The Science of Citizen Science.](#) Switzerland. Springer.

8. Referències sobre ciència ciutadana i educació STEAM

WEBS DE CIÈNCIA CIUTADANA

- [Aparador Virtual de Ciència Ciutadana i Natura](#)
- [Observatori de la Ciència Ciutadana d'Espanya](#)
- [Fundación Ibercivis](#)
- [Oficina de la Ciència Ciutadana de Barcelona](#)
- [Associació Europea de Ciència Ciutadana \(ECSA\)](#)
- [SciStarter: Base de dades global de projectes de Ciència Ciutadana](#)
- [Zoouniverse](#)

RECURSOS ONLINE GRATUÏTS

Recursos sobre mapatge i contaminació per olors:

- [Curs online obert sobre contaminació per olors per a professionals de l'educació](#)
- [Eines per a monitorar el medi ambient](#)
- [Recursos de l'Observatori Internacional d'Olors](#)

Recursos TIC per fomentar la comunicació i el debat a l'aula i per facilitar el treball en equip:

[Flipgrid](#) és una plataforma per interactuar amb l'alumnat a través de vídeos.

[Padlet](#), [Popplet](#) i [Miro](#) permeten organitzar la informació de manera visual i original. Són ideals per crear un espai interactiu que faciliti el treball col·laboratiu.

[PlayDecide](#) brinda l'oportunitat de crear jocs a base de cartes per a facilitar debats respectuosos.

[Quizizz](#) i [Kahoot](#) converteixen el contingut educatiu en un joc.

Recursos per fomentar les disciplines STEAM entre les alumnes

[Toolkit d'activitats educatives del projecte europeu Hypatia](#) per incentivar l'elecció de carreres STEAM tenint en compte el component de gènere.

Exposició descarregable '[Las chicas somos guerreras... y también ingenieras \(y científicas, tecnólogas, matemáticas...\)](#)' del Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN) en el marc del Projecte Hypatia.

Annexes per llibres de text de [NoMoreMatildas](#) que recuperen figures de dones científiques que s'han invisibilitzat al llarg de la història.

Crédits de les imatges:

- p. 1: Imatge de [kate_sept2004](#) a [iStock](#)
- p. 2: Imatge de [Brian Merrill](#) a [Pixabay](#)
- p. 3: Banc d'imatges de Science for Change
- p. 4: Imatge de [Free-Photos](#) a [Pixabay](#)
- p. 6: Imatge d'[Andrew Neel](#) a [Pexels](#)
- p. 7: Imatge de [Tom Fisk](#) a [Pexels](#)
- p. 8: Imatge de [Živa Trajbaric](#) a [Pexels](#)
- p. 9: Imatge de [Yogendra Singh](#) a [Pixabay](#)
- p. 10: Imatge d'[Andrea Piacquadio](#) a [Pexels](#)
- p. 13: Imatge d'[Alexas Fotos](#) a [Pixabay](#)
- p. 15: Imatge de [Katerina Holmes](#) a [Pexels](#)
- p. 16: Imatge de [Pasi Mäenpää](#) a [Pixabay](#)
- p. 17: Imatge de [Kelly Lacy](#) a [Pexels](#)
- p. 18: Imatge de [Gary Barnes](#) a [Pexels](#)
- p. 19: Banc d'imatges de Science for Change
- p. 20: Imatge de les Nacions Unides, produïda en col·laboració amb Trollbäck+Company
- p. 21: Banc d'imatges de Science for Change
- p. 22: Banc d'imatges de Science for Change
- p. 23: Imatge de [Dariusz Sankowski](#) a [Pixabay](#)
- p. 24: Banc d'imatges del projecte D-NOSES
- p. 26: Equip de l'escola Jesús-María de Burgos que ha desenvolupat el projecte Odour Research, al costat del seu professor, Miguel Ángel Queiruga, [imatge d'Eva González](#)
- p. 27: Banc d'imatges del projecte Odour Research, cedides per Miguel Ángel Queiruga
- p. 28: Imatge d'[Helena Lopes](#) a [Pexels](#)
- p. 30: Imatge de [fauxels](#) a [Pexels](#)
- p. 31: Imatge d'[Olexy Ohurtsov](#) a [Pixabay](#)
- p. 32: Imatge de [Visual Tag Mx](#) a [Pexels](#)

Unitat Didàctica d'OdourCollect

CIÈNCIA CIUTADANA PER MONITORAR LA CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

Participa en un projecte STEAM
amb l'alumnat per abordar reptes
socioambientals!

Realització:

Finançament:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA